

МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК С ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫМИ И ВПЧ-НЕГАТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Каттаходжаева М.Х.

Каршиева Э.Э.

Ташкентский государственный стоматологический институт,
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14412615>

Ключевые слова: фоновые и предраковые заболевания шейки матки, диагностика заболеваний шейки матки, Фемофлор-16.

Значительная частота заболеваний шейки матки и их неблагоприятное влияние на репродуктивное здоровье женщины определяют необходимость совершенствования знаний об особенностях этиопатогенеза, о ранней диагностике и профилактике данной патологии.

Цель исследования: явилось - изучение состояния микробиоценоза влагалища и определение наличия заболеваний шейки матки, методом ПЦР (Фемофлор-16) - для дифференциальной диагностики дисбиотических нарушений и инфекционно-воспалительных заболеваний генеталия у женщин.

Материалы и методы исследования

Проведено клинико-лабораторное обследование 105 пациенток с заболеваниями шейки матки. В соответствии с результатами цитологического исследования и тестирования на ВПЧ все обследованные пациентки были разделены на 4 группы: 1 группа состояла из 48 женщин с фоновым заболеванием шейки матки, во 2-ю группу составили 19 ВПЧ-негативных пациенток с LSIL, во 3-ю группу вошли 21 ВПЧ-позитивных пациенток с LSIL, 4-ю группу составили 17 пациентки с гистологически подтвержденным диагнозом HSIL, все пациентки данной группы были ВПЧ-позитивными.

Результаты и обсуждение

В нашем исследовании у женщин с жалобами на незначительные и умеренные выделения из влагалища – 41,7 %, выраженные выделения из влагалища беспокоили 7,8 % пациенток. Жалобы на зуд и или жжение предъявляли 33% пациенток, дискомфорт во влагалища – 30%, нарушение мочеиспускания – 15,5 %, болезненность при половом акте – 11,6 %.

При анализе структуры микробиоценоза влагалища были выявлены существенные различия между группами обследованных женщин в зависимости от состояния эпителия шейки матки и инфицированности ВПЧ. У 95,5% клинически здоровых женщин (5-я группа) состояние вагинальной микробиоты, по данным ПЦР-РВ, соответствовало критериям нормоценоза; в том числе у 15 (68,2%) пациенток был выявлен абсолютный нормоценоз, у 6 (27,3%) — условный нормоценоз, обусловленный присутствием *Ureaplasma spp.* и *Candida spp.* в количестве более 104 ГЭ/мл. Дисбиоз, по данным ПЦР-РВ, был определен только у 1 женщин.

У пациенток 1-й группы (фоновых заболеваний шейки матки) нормоценоз выявляли статистически значимо реже, чем в контрольной группе: критериям абсолютного нормоценоза соответствовал состав микробиоты у 41 (41%), а условного

нормоценоза — у 33 (33%) обследованных. У 26 (26%) пациенток состояние микробиоценоза соответствовало критериям дисбиоза, в том числе умеренного — у 9%, выраженного — у 17%.

У пациенток 2-й группы (LSIL, ВПЧ-негативные) значимо не отличалась от показателей критериям абсолютного нормоценоза соответствовал состав микробиоты у 23 (47,9%), а условного нормоценоза — у 17 (35,4%) обследованных. У 8 (16,7%) пациенток состояние микробиоценоза соответствовало критериям дисбиоза, в том числе умеренного — у 10,4%, выраженного — у 6,3%. Структура микробиоценоза влагалища у пациенток 3-й группы (LSIL, ВПЧ-позитивные) значимо не отличалась от показателей 2-й группы.

Среди пациенток 4-й группы (HSIL) нормоценоз выявили только у каждой 4-й, в том числе абсолютный нормоценоз — у 2 (11,8%), условный — у 3 (17,6%) обследованных. У большинства женщин с HSIL состояние вагинальной микробиоты соответствовало критериям дисбиоза, в том числе выраженный дисбиоз выявлен у (53%) обследованных. Частота выявления дисбиоза у пациенток 4-й группы была статистически значимо выше, чем у условно здоровых женщин (5-я группа), а также у пациенток с LSIL (2-я и 3-я группы), что может свидетельствовать в пользу теории о роли вирусно-бактериальных ассоциаций в прогрессировании диспластического процесса в шейке матки

Выводы.

Таким образом, у женщин с LSIL, вне зависимости от наличия ВПЧ, дисбиотические нарушения встречались статистически значимо чаще, чем в контрольной группе. В случае последующей самопроизвольной элиминации ВПЧ вирус, естественно, не может быть определен в настоящее время, а сопутствующий дисбиотический процесс способствует сохранению изменений в клетках эпителия, характерных для LSIL.

Разнообразие лидирующих возбудителей диктует необходимость комплексного исследования микробиоценоза влагалища у пациенток с предраковой патологией шейки матки, позволяющего с высокой точностью и специфичностью дать количественную и качественную оценку основных участников исследуемого биотопа для назначения индивидуальной терапии.

References:

1. Navruzova, N. O., Karshiyeva, E. E., Ikhtiyarova, G. A., Hikmatova, N. I., Olimova, N. I., & Muminova, N. K. (2021). Clinical and laboratory markers forecasting of cervical diseases and its prevention. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 13098-13110.
2. Наврузова, Н. О., Каршиева, Э. Е., Каттаходжаева, М. К., & Ихтиярова, Г. А. (2022). Методы диагностики заболеваний шейки матки. *Frontiers in Bioscience-Landmark*, 27(1), 20-28.
3. Наврузова, Н. О., Каршиева, Э. Э., Ихтиярова, Г. А., Хикматова, Н. И., Олимова, Н. И., & Муминова, Н. К. (2021). Клинико-лабораторные маркеры прогнозирования заболеваний шейки шейки и его профилактика. *Анналы Румынского общества клеточной биологии*, 13098-13110.